

PendlerRatD(-PLUS): Vom Auto aufs Rad – Appetit machen lohnt sich

Prof. Dr. Jana Heimel

Bildungscampus
Am Europaplatz
Raum: N3.16
E-Mail: jana.heimel@hs-heilbronn.de
Telefon: +49(0)7131 504 6806

Das Projekt wird vom
Bundesministerium für Digitales
und Verkehr (BMDV) aus Mitteln
zur Umsetzung des Nationalen
Radverkehrsplans gefördert

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Digitales
und Verkehr

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

- **Projektvorstellung und -vorgehen**
- Wesentliche Studienergebnisse
- Die PendlerRatD App
- Ausblick: PendlerRatD 3.0

PROJEKTVORSTELLUNG: BEI PENDLERRATD SOLLEN ÜBERZEUGTE AUTOFAHRER ZUM UMSTIEG AUFS RAD MOTIVIERT WERDEN

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

■ Projektträger/Fördermittelgeber:

- Bundesministerium für Digitalisierung und Verkehr (BMDV)

■ Projektlaufzeit: 01.10.2018 bis 30.06.2024

■ Projektvolumen: 986 T€ (+ Spenden aus der Wirtschaft)

■ Projektziel: Ziel von PendlerRatD ist es, motorisierte Berufspendler zum Wechsel vom Vehikel mit Verbrennungsmotor auf nachhaltige Mobilitätsangebote zu bewegen und über eine App für mobile Endgeräte langfristig zu begleiten.

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Fahrradportal: Vorstellung PendlerRatD
<https://nationaler-radverkehrsplan.de/de/praxis/pendlerratd>

UNSER ANSATZ: DER TREND HIN ZUM RAD IST KEIN SELBSTLÄUFER, SONDERN BEDARF (NEBST POLITISCHER ENTSCHEIDUNGEN) ...

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Urban Cycling Institute
2. Oktober um 20:33 · 🌐

The distribution of street space is not a technical question. It is a decision! 'Justicia Urbana' by Fabian Todorovic Karmelic.

... einer Veränderung des Mindsets unterstützt durch gezielte Anreize seitens Arbeitgeber und Kommunen

Bildquellen: Urban Cycling Institute & Karmelic 2021; 3sat 2021; Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 2021, VCD 2019

AUF BASIS DER PENDLERRATD-STUDIE WERDEN AUTOFAHRENDE PENDLER IDENTIFI- ZIERT UND ZUM TESTRADELN EINGELADEN

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

PendlerRatD-Projektvorgehen im Überblick

Projekt Set-up und Management

- Projektstart
- Set-up
- Projektpartner Netzwerk aufbauen und pflegen
- Sponsoren gewinnen
- Partnertreffen veranstalten
- Literaturreview
- Experteninterviews

PendlerRatD-Studie

- Online Mobilitätsbefragung in 2019, 2020, 2022
- Inhalte:
 - Aktuelle Pendelsituation
 - Einstellungen
 - Umstiegsbereitschaft
 - Demografie
- Auswahl Testradler
- Organisation Flotte & Equipment

Pilotphasen

- Einmonatiges Testradeln in 2019, 2022
- Siebenmonatiges Testradeln in 2020
- Testung der PendlerRatD-App mit Bonus-Modul
- (Tägliches, wöchentliches) Monitoring

App-Entwicklung, Evaluation & Forschung

- Ermittlung von Einstellungsänderungen und Umstiegseffekten
- Evaluation PendlerRatD-Projekt
- Transformation PR responsive Webseite in native App
- Optimierung PendlerRatD-App (bspw. Usability)

ÜBER DIE HÄLFTE DER AUTOFAHRER MÖCHTE LIEBER MIT DEM FAHRRAD ZUR ARBEIT PENDELN

Gefördert durch:

 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
 aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Mit welchem Verkehrsmittel würden Sie persönlich am liebsten regelmäßig Pendeln wollen?

- Das Fahrrad ist das favorisierte Verkehrsmittel der Befragten.
- Mehr als $\frac{2}{3}$ der Autofahrer würde gern umsteigen! Mehr als **jeder 2. Autofahrer würde lieber mit dem Fahrrad (51%) pendeln.**
- Ähnlich denken ÖPNV-Pendler. 48% würden lieber mit dem Rad pendeln.
- Kombination Pendler würden es ebenfalls bevorzugen, mit dem Rad zu pendeln (66%) .

N = 3676, PRD-Studie 2022

WIR KONNTEN IN 20 PILOTPHASEN INSGESAM 634 TESTRADLER AUFSATTELN UND BEIM TESTRADELN BEGLEITEN

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Verkehr und
digitale Infrastruktur

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Vollausstattung der Testradler mit:

Leihrad und Ausrüstung (Helm, Schloss, Handyhalterung, Regencap, etc.)

Intensive Betreuung durch PendlerRatD-Team & Arbeitsgeber (GPX-Track, Pate, Beratung, etc.)

Teilnahme an PendlerRatD-Events, exklusive News über das Projekt

Nutzung und Testung der PendlerRatD-App mit Bonussystem

WESENTLICHE ERGEBNISSE DER PENDLERRATD-STUDIE UND PILOTIERUNGEN: APPETIT MACHEN LOHNT SICH!

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Radfahrer sind die **zufriedensten Pendler! Jeder zweite Autofahrer** würde gern mit dem Rad zur Arbeit pendeln. **Hinderungsgründe:** Lust, Wissen über Weg

Die Pendeldistanz/-zeit* beträgt **34 km/78 min** am Tag. Mit dem e-Bike lassen sich **längere und topographisch herausfordernde Strecken** absolvieren.

Die **Einstellung zum Pendeln mit dem Rad** hat sich bei den Testradlern im Vergleich zu vor der Testphase deutlich **verbessert**.

Persönliche Einschätzungen zu **Fitnesslevel, Kostenbewusstsein, Arbeitsmotivation, Zeitbewusstsein und Zufriedenheit** haben sich verbessert.

76% aller Pendelfahrten wurden mit dem Rad gefahren. Dabei nahmen die Teilnehmer bewusst und **gern (grüne) Umwege in Kauf**, um sicherer und entspannter zur Arbeitsstätte zu gelangen.

Über **85% der Testradler wollen weiterhin mit dem Rad* pendeln**.

33% der Testradler **haben sich ein Rad/e-Bike zugelegt, 53% planen dies** noch.

*) Hin- und Rückfahrt

USP: DIE PENDLERRATD-PLATTFORM BEGLEITET ARBEITNEHMER BEIM GESAMTEN PENDELPROZESS UND BELOHNT RADFAHRER

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Verkehr und
digitale Infrastruktur

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Die Mobilitätsplattform für
nachhaltige Mobilitätskonzepte

Über PendlerRatD

Studie

Testradeln

Arbeitgeber

Anmelden

Startseite

Informieren und kommunizieren (luK)

Motivieren

Planen

Radeln

Melden

Belohnen

Gaming

Routen-
planung

Navigation

komoot

Tracking

Monitoring

Melde-
zentrale

Bonus

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Information & Kommunikation

MEHR ERFAHREN...

<https://pendlerratd.com/bonus-modul-info/> bzw. im App Store (Android & IOS) "PendlerRatD"

DASHBOARD ZUR VERWALTUNG VON BONI UND CHALLENGES IM UNTERNEHMEN UND FÜR SPONSOREN

Gefördert durch:

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

- Unternehmens-/Organisationsportal zur **Verwaltung der eigenen Pender, Challenges, Achievements, Boni und Preisen.**
- Der Arbeitgeber kann eigenständig Boni und Challenges anlegen. Eingelöste Boni werden verwaltet und Arbeitgeber erhalten einen Überblick über durchgeführte Challenges.

WIR ADRESSIEREN ARBEITGEBER UND MACHEN DIE VORTEILE DES RADFAHRENS IM PENDLERRATD-DASHBOARD TRANSPARENT

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Hochschule Heilbronn

jana.heimel@pendlerratd.de

Dashboard

Achievement

Boni

Eingelöste Boni

Organisationen

Teilnehmer

Challenges

Logout

Erste Schritte

✓ Laden Sie Ihr Logo hoch

Laden Sie zu Ihrem Unternehmen ein Logo hoch, damit Ihre Teilnehmenden eigene Inhalte als solche erkennen. [Hier lang](#)

✓ Erstellen Sie eigene Boni oder Challenge

Erstellen Sie eigene Boni oder eine Challenge. So haben Ihre Teilnehmenden gleich ein Ziel. [Klick](#)

✓ Laden Sie Mitarbeitenden ein

Teilen Sie den Einladungslink im Unternehmen. [Dort hin](#)

Zeitraum wählen 2025

18 206

gefahrte Kilometer

3.28 t

eingespartes CO₂

181

418 €

eingesparte Umweltkosten

12

aktive NutzerInnen

91

registrierte NutzerInnen

AVISIERTES VORGEHEN BEIM DEUTSCHLANDWEITEN ROLL-OUT UND DER VERSTETIGUNG VON PENDLERRATD

Gefördert durch:

 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
 aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

*) Standorte können/sollten in Abhängigkeit Fahrradanbieter/Logistik und Arbeitgeberanfragen final beschlossen werden

PendlerRatD

Besuchsadresse
Hochschule Heilbronn
Bildungscampus Nord
Bauteil V - Raum V5.11
74076 Heilbronn

Postanschrift
Hochschule Heilbronn
PendlerRatD
Max-Planck-Str. 39
74081 Heilbronn

Tel.: +49 (0)7131 - 504 578
E-Mail: info@pendlerratd.de

- www.hs-heilbronn.de/pendlerratd
- <https://pendlerratd.com/>

